

REVISTA INVECOM

VOLUMEN 3 NÚMERO 1

2023

ISSN 2739-0063

La percepción del aprendizaje en tiempos de pandemia

The perception of learning in times of pandemic

Liliana Del Ángel Cortes

 <https://orcid.org/0000-0002-8271-6891>

Doctorado en Desarrollo Educativo. Gestora de capacitación docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

langelc@docentes.uat.edu.mx

Carlos Antonio Martínez Millán

 <https://orcid.org/0000-0001-5610-7446>

Maestría en Comunicación con Énfasis en Comunicación Corporativa. Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Auditor Líder. Coordinador de Seguimiento de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

cmillan@docentes.uat.edu.mx

Resumen

La contingencia sanitaria provocada por COVID-19, ha propiciado un cambio a nivel mundial en los métodos de enseñanza en todos los niveles, en el caso particular del nivel superior, tal situación ha obligado a las universidades públicas y privadas a desarrollar e implementar estrategias para dar continuidad a sus programas de enseñanza. Las medidas que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha adoptado para afrontar el reto de continuidad en la enseñanza, se basa en una interacción entre profesores y estudiantes a través de la plataforma Microsoft TEAMS, para sustituir las clases presenciales, esto ha traído acciones elementales como: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia; la modificación de estrategias de enseñanza – aprendizaje entre otras acciones en esta nueva “normalidad educativa”. En este documento, se presentan los resultados de la primera etapa de una investigación realizada en la Licenciatura de la carrera de Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en donde se identifica la manera en que los estudiantes perciben la calidad de aprendizaje durante este periodo de confinamiento por el COVID 19, a partir de las sesiones realizadas a través de la plataforma Microsoft TEAMS.

Palabras clave: Pandemia COVID-19, Educación superior, calidad en la enseñanza, aprendizaje, constructivismo

Recibido: 23-11-21. Aceptado: 08-01-22

Abstract

The sanitary contingency caused by COVID-19 has caused a worldwide change in teaching methods at all levels, particularly at the higher education level. This situation has forced public and private universities to develop and implement strategies to give continuity to their teaching programs. The measures that the Autonomous University of Tamaulipas has adopted to meet the challenge of continuity in teaching, is based on an interaction between teachers and students through the Microsoft TEAMS platform, to replace face-to-face classes, this has brought elementary actions such as: the deployment of distance learning modalities; the modification of teaching-learning strategies among other actions in this new "educational normality". This paper presents the results of the first stage of a research conducted in the Bachelor's Degree in Communication of the Faculty of Law and Social Sciences of the Autonomous University of Tamaulipas (UAT), which identifies how students perceive the quality of learning during this period of confinement by the COVID 19, from the sessions conducted through the Microsoft TEAMS platform.

Keywords: Pandemic COVID-19, Higher education, teaching quality, learning, constructivism.

Introducción

Durante el año 2003, la World Health Organization registra un virus de origen zoonótico¹, como CORONAVIRUS 2, conocido también como Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), síndrome respiratorio grave, debido a mutaciones posteriores de este virus, los padecimientos se tornan muy infecciosos y con un nivel alto de contagio clasificándose como una pandemia; tal situación provoca en el mes de enero del año 2020 que, la World Health Organization lo identifique como COVID 19. La situación impacta la salubridad por el fenómeno de la pandemia, en un orden global la referida crisis sanitaria durante el mes de marzo del 2020 comienza a afectar a todos los sectores de la economía a nivel mundial, partiendo de los sectores socioeconómicos, productivos y sobre todo en el ámbito educativo.

¹ Enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmitible a las personas en condiciones naturales. Recuperado de: <https://dle.rae.es/zoosis>

Los efectos del confinamiento y suspensión de actividades traen consigo diversas implicaciones que obligan a las instituciones educativas a replantear sus métodos y procesos de enseñanza. La continuidad del proceso de enseñanza bajo el escenario de crisis sanitaria provoca una transición en el uso que en tiempos normales resultaba menor, de las tecnologías digitales con el propósito de minimizar la paralización académica en las instituciones de educación superior. De esta forma surge el cuestionamiento sobre la efectividad en el uso de las tecnologías basadas en plataformas e infraestructuras digitales que proveen recursos que soportan procesos sincrónicos y asincrónicos en la educación superior, convirtiéndose así en un factor decisivo para garantizar la continuidad de la enseñanza durante la pandemia y después de ella.

Para el desarrollo del estudio se consideraron los siguientes elementos: 1. Calidad formativa del curso, 2. Actividades de aprendizaje (proyectos, tareas de aprendizaje). 3. Carga de trabajo para los alumnos 4. Capacitación técnica y didáctica de los profesores-tutores 5. Calidad técnica y didáctica de los materiales de formación. Lo anterior tomando como base un enfoque constructivista, donde el aprendizaje es un proceso activo, es decir cualquier alumno que adquiera un conocimiento lo introyectaré y hará propio de acuerdo con su contexto y experiencias previas. Dicen: Piaget (1979), Vigotsky (1973) y Ausubel (1982), “el aprendizaje no es pasivo ni objetivo; es subjetivo, porque cada persona lo va modificando a la luz de sus experiencias”.

Es importante mencionar que el estudio se basa en un análisis de la percepción, concepto que ha sido estudiado por algunas disciplinas y una de las principales ha sido la psicología; en este campo se considera la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia, que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentra el aprendizaje, la memoria y la simbolización.

La percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta, según Melgarejo (1994) están de por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la sociedad

tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a cada grupo social, de ahí la importancia del presente estudio.

El desarrollo del presente estudio presenta un análisis basado en enfoques teóricos, y el estudio de caso de los alumnos que cursan la licenciatura en comunicación perteneciente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como diseños de investigación etnográficos, concebidos como un asunto de muestreo o un método (Creswell, 2013; Runeson, Host, Rainer y Regnell, 2012; citado en Hernandez Sampieri y Mendoza 2018).

Para Hernandez Sampieri y Mendoza (2008), los estudios de caso representan procesos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta que; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría (P. 185).

1. Enfoque Teórico

Efecto del COVID 19 en la Educación Superior

Según informes de la UNESCO (2020a), los estudiantes de educación superior y de otros niveles educativos se ven afectados por el cese temporal de actividades presenciales en sus respectivas escuelas o bien por el cambio de medios tradicionales de enseñanza e implementación de nuevos métodos o recursos principalmente tecnológicos. Como la mayoría de los sistemas educativos, el de educación superior (ES) se han visto impactados en sus métodos e interacción entre alumnos y profesores, tal situación ha generado que las entidades educativas replanteen estrategias orientadas a la adopción de recursos tecnológicos, adecuaciones en sus procesos administrativos e inversión orientada a la adaptación de plataformas digitales que también requieren normas de ciberseguridad.

No solo desde el punto de vista financiero, tecnológico o de estrategias; se han requerido ajustes, sino de los calendarios académicos, los programas de capacitación a los profesores que permita garantizar una formación intensiva que respalde sus prácticas formativas hacia los alumnos con las nuevas plataformas digitales.

Huelsman (2020), así como Oliveira, et al. (2020) mencionan que existen marcados efectos en el entorno social, producto de una pronunciada desaceleración económica a causa de la pandemia COVID 19. Un alto porcentaje de los estudiantes y padres de familia se cuestionan la accesibilidad a la ES, y el costo que esto implica, es por ello que resulta importante estudiar el comportamiento de la educación superior durante la etapa de transición que presenta una situación de tal índole (P. 5).

El Enfoque Constructivista en la Educación Superior

Considerando el constructivismo como afirma Jonassen (1991) citado en Requena (2008), es una teoría la cual propone que, el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas e interpretaciones de realidad, construcción del conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en contexto. Propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende (P. 27).

Con base en lo anterior, es importante destacar como afirma Paredes-Chacín et al. (2020) la nueva visión dinamizadora de la educación superior concibe un reto para las prácticas educativas, docentes, estudiantes, equipos de apoyo de forma conjunta, ante esta nueva realidad debiendo superar las brechas marcadas por : a) Resistencia al cambio en un aula presencial por encuentros mediados por la tecnología digital; b) Dinamización de las estrategias pedagógicas/didácticas, para responder a las prácticas y procesos de interacción sincrónicos y

asincrónicos programados (aula invertida); y c) Incremento en el uso de las tecnologías digitales (P. 7).

La universidad necesitan un cambio profundo en el modelo de enseñanza y aprendizaje dominante y la pandemia lo ha puesto en evidencia (Porlán, 2020, P. 6).

Porlán (2020) menciona que:

El cambio necesario, por tanto, no es un asunto de presencialidad o no presencialidad sino es un profundo cambio de mentalidad, que requiere de procesos de formación en la acción del profesorado, en todos los niveles del sistema educativo, y de una auténtica transformación de la formación inicial (incorporándola, por fin, al caso de la universidad). También de cambios estructurales imprescindibles como la disminución de la ratio, la contratación de nuevo profesorado, una legislación que permita la transición entre modelos, etc. (P. 6).

Implementación de Tecnologías Digitales en la Educación Superior

Las tecnologías digitales como recursos estratégicos formativos en el proceso de aprendizaje, han adquirido gran relevancia, pues contribuyen a la dinamización de la enseñanza en educación y como soporte de las prácticas pedagógicas en las instituciones de educación superior. Varguillas y Bravo (2020), sostienen que, “el uso de las tecnologías de la información y comunicación conocidas por sus siglas como (TIC), no solo provee herramientas, medios, recursos y contenidos; sino principalmente, entornos y ambientes que promueven interacciones y experiencias de interconexión e innovación educativa” (p.220), lo anterior permite al estudiante desarrollar la capacidad de construir sus propios conocimientos.

En el caso de Latinoamérica uno de los retos lo constituye la interconexión, el acceso a banda ancha por parte de los usuarios es vital para el uso de las plataformas digitales. Debido a tal

situación y a la complejidad del mismo informes de la UNESCO (2020 b) estiman posibles cierres de centros educativos debido a su incapacidad de operar en un entorno digital durante la pandemia de COVID 19 afectando a un gran número de estudiantes.

De acuerdo con Paredes-Chacín et al. (2020), el uso de las tecnologías digitales ha marcado tendencia destacándose la implementación de: 1) Realidad Virtual; 2) Aprendizajes basados en videojuegos; 3) E-learning; 4) B-learning; 5) Inteligencia artificial; 6) Educación On line; 7) Educación medida por tecnología móvil; 8) Otros Recurso tecnológicos como: Impresoras digitales, aulas y pizarras digitales interactivas (P. 6).

Esta emergencia también ha puesto de manifiesto las carencias y desigualdades tanto en la disponibilidad de dichos recursos como en la preparación de profesores y alumnos para transitar hacia las modalidades de la educación a distancia (Aguilar, J. & Et. Al., 2020, P. 76).

La pandemia ha mostrado, nuevamente, que los estudiantes de los grupos más vulnerables han sido los más afectados (Aguilar, J. & et. al., 2020, P. 78).

La intervención de los gobiernos en apoyo a las universidades, de acuerdo con Brown y Salmi (2020), debería considerar tres tipos de medidas en el ámbito nacional: 1) paquetes de estímulos financieros a los estudiantes con préstamos educativos; 2) flexibilidad en los requisitos de garantía de calidad, y 3) iniciativas de creación de capacidades para facilitar la transición al aprendizaje en línea (Aguilar, J. & et. al., 2020, P. 79).

2. Metodología

Para este trabajo de investigación se utilizó un cuestionario ordinal politómico, ya que las preguntas de este instrumento están ordenadas de manera que el sujeto de investigación

identificó fácilmente la pregunta y presentó una respuesta de manera estructurada, por lo que éste nos ayudó a recopilar datos cuantitativos al levantar información precisa y específica.

Para la aplicación de este cuestionario, realizado de forma digital a través de la aplicación Microsoft Forms, aplicado a 39 alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con el fin de obtener información que nos permita identificar los elementos de calidad formativa del curso, actividades de aprendizaje, carga de trabajo para los alumnos, capacitación técnica y didáctica de los profesores.

El proceso de aplicación del cuestionario tuvo una duración de dos semanas, comprendidas entre el 05 y el 16 de abril. Se aplicó a dos grupos de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un grupo de segundo semestre y un grupo de octavo semestre. La elección de dichos grupos se debe a las características propias de cada grupo que nos permitieron obtener perspectivas diferentes del fenómeno estudiado.

Por una parte, el grupo de segundo semestre ha tenido, durante su primer año de estudios profesionales de licenciatura, todas sus actividades académicas totalmente en línea: desde su proceso de admisión a la carrera, pasando por sus clases de asignatura, tutorías y evaluaciones parciales y finales.

Por otra parte, el grupo de octavo semestre, próximo a egresar del programa de licenciatura, experimentó el cambio de las actividades académicas de manera presencial a los trabajos en plataformas virtuales y en línea por la contingencia sanitaria por COVID-19, lo que ocasionó que se tuvieran que adaptar a nuevos entornos de trabajo y aprendizaje, lo que les permitió responder desde su experiencia a los items planteados.

Todo lo anterior coadyuva en la validez y rigor científico que deseamos obtener de los resultados obtenidos para su estudio y análisis. Los resultados se definirán y sistematizarán con el fin de obtener los resultados de los puntos anteriormente descritos.

Este trabajo se basa en una metodología mixta en donde a partir de los datos obtenidos que surgieron a través de la aplicación del instrumento identificaremos variables y patrones a partir de los cuales realizaremos el análisis de los resultados de este trabajo de investigación.

3. Procedimiento

Se construyó un instrumento electrónico en la aplicación de Microsoft Forms, constituido por 19 ítems, dividido en 4 secciones: calidad formativa del curso, actividades de aprendizaje (proyectos y/o tareas de aprendizaje), carga de trabajo para los alumnos y capacitación técnica y didáctica de los profesores – tutores.

El instrumento se aplicó a dos grupos de estudiantes de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un grupo de segundo semestre, con su experiencia por la carrera únicamente en línea, sin conocer siquiera las instalaciones e infraestructura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; y un grupo de octavo semestre, con la experiencia en la adaptación del proceso de tener clases presenciales a trabajar, durante su año previo a egresar, en la modalidad de clases en línea. Este escenario permitió contrastar las diferentes percepciones derivadas de las características naturales de su desarrollo académico durante la pandemia por el COVID-19.

Durante el proceso de aplicación, se recopilaron las percepciones de 39 estudiantes: 19 alumnos de octavo semestre (10 hombres y 9 mujeres, entre los 22 y 23 años), además de 20 alumnos de segundo semestre (10 hombres y 10 mujeres, sus edades fluctúan entre los 18 y los 19 años).

4. Analisis de Resultados

A continuación, se brindan los resultados de las preguntas generales del instrumento aplicado.

Para la sección 1, sobre la calidad formativa del curso, se consideraron las siguientes 9 preguntas, obteniendo los siguientes resultados:

1. He encontrado el curso formativamente estimulante.

● No	3
● Más bien no	0
● Dudoso	12
● Más bien sí	12
● Sí	12

Observando el grafico anterior un 61.5% de los alumnos encuestados han encontrado de forma positiva la manera en la que se adaptaron los cursos en forma virtual para poder continuar después de la contingencia que se vive actualmente a nivel mundial. La minoría aun esta logrando adaptarse a este cambio.

2. He aprendido aspectos nuevos que considero de auténtico valor.

● No	0
● Más bien no	2
● Dudoso	6
● Más bien sí	11
● Sí	20

El 79.4% de los estudiantes que respondieron el cuestionario afirman que durante el periodo cursado en modalidad virtual adquirieron aspectos nuevos que consideran de valor para su desarrollo como estudiantes y en un futuro como profesionistas, aunque es minoría no se debe dejar de lado que 8 de los 39 encuestados presentan aun inconformidad a esta modalidad.

3. Mi interés en la integración de las TIC's después de este curso ha aumentado.

El interés de las tecnologías digitales ha estado en constante aumento, debido a la situación sanitaria el uso de las TIC'S aumento y los alumnos tuvieron que adaptarse a esta modalidad para poder seguir con sus estudios, debido a ello algunos han desarrollado interés en mantenerse capacitados e integrados a ellas. En el grafico anterior se puede observar que el 69.2% tiene interés mayor después de cursar este periodo, mientras que la minoría o se encuentra dudosa o aun se rehúsa a la idea.

4. En líneas generales, y en tu situación personal concreta, esta metodología online (o de formación a distancia a través de internet) tiene:

Los alumnos encuestados manifiestan en una mayoría que esta modalidad online presenta mas inconvenientes para poder cursar su periodo, anteriormente se menciona dentro del enfoque teórico se menciona que el mayor reto para América latina es la interconexión de banda ancha, factor que podría presentarse como el primero inconveniente para poder acceder a sus clases online.

5. La velocidad de su computadora de escritorio, laptop o teléfono celular ha sido:

Las tecnologías digitales juegan en esta modalidad de metodología un papel principal, los alumnos encuestados en un 79.4% contaron con un dispositivo que les permitió el acceso a sus clases online de manera eficaz y de calidad. El 20.6% restantes afirman que su dispositivo no era el ideal para poder acceder a ellas.

6. El número de sesiones en línea ha sido:

En el gráfico anterior se puede observar que la mayoría de los alumnos dicen que el número de sesiones que tuvieron durante el periodo cursado ha sido adecuado para poder desarrollar los temas en cada una de sus materias.

7. La calidad didáctica de las sesiones en línea ha sido:

Durante las sesiones en línea docentes y alumnos se han enfrentado a diferentes retos que interfieren en la enseñanza-aprendizaje. Los docentes se han encargado de poder adaptarse a las tecnologías digitales. En el gráfico anterior los encuestados en un 97.4% consideran que la calidad didáctica en las sesiones ha sido regular-buena.

8. El ambiente de trabajo y las relaciones con mis compañeros ha sido, en estas sesiones en línea:

Lograr una buena comunicación para lograr un buen desempeño es importante, adaptarlo a distancia pudiera resultar un tanto más complejo. Los estudiantes encuestados dejan ver que para ellos adaptar esta modalidad a sus relaciones de trabajo fue positiva.

9. En líneas generales, los proyectos realizados:

En un 79.4% de los estudiantes encuestados, opinan que los proyectos realizados durante el curso en modalidad virtual han sido desarrollados mediante actividades eficientes en las asignaturas, luego de ser adaptadas a la metodología online.

Para la sección 2, sobre las actividades de aprendizaje (proyectos y/o tareas de aprendizaje), se considerará la siguiente pregunta, obteniendo el siguiente resultado:

10. En líneas generales, las tareas realizadas

En el grafico anterior se observa que un 84.6% de los estudiantes opinan que las tareas realizadas durante el periodo cursado han sido eficaces para el desarrollo de las asignaturas correspondientes a su plan de estudios, después de ser adaptadas a la metodología online.

Para la sección 3, sobre la carga de trabajo para los alumnos, se consideraron las siguientes 3 preguntas, obteniendo los siguientes resultados:

11. Considero que la carga de trabajo del curso ha sido:

El 56.4% menciona que la carga de trabajo durante el curso con modalidad virtual ha sido pesada mientras que un 43.6% la considera normal comparándola con la carga de trabajo que se mantenía en clases presenciales. Por tal motivo observamos que los alumnos hoy en línea consideran que el trabajo ha aumentado y esto trae consigo algunas problemáticas más de ansiedad y salud según la ONG Save the children que indica que el confinamiento puede llegar a causar estrés y afectar la salud mental.

La ONG Save the Children (2020) alertó de que el **confinamiento** y las consecuencias generadas por la pandemia podrían causar **estrés** y **afectar la salud mental** de los más jóvenes, especialmente en aquellas familias con pocos recursos.

11. El ritmo de desarrollo del curso ha sido:

En el gráfico anterior los alumnos manifiestan en un 69.2% que el desarrollo del curso ha sido normal dentro de la modalidad online que se implementó con la llegada del virus COVID-19, mientras que un 28.2% la considera muy pesada o pesada a comparación de las clases presenciales. Sin embargo en ésta gráfica manifiestan que los cursos online conservan la normalidad de siempre, difiriendo de la carga que ellos perciben como un durotrabajo.

12. Las actividades y tareas (la carga de trabajo del curso en general) han estado:

Se puede observar que un 56.4% de los encuestados opinan que las actividades y tareas han sido una carga de trabajo normal dentro del periodo cursado, mientras que un 25.6% manifiesta inconformidad en la distribución de las ya mencionadas.

Finalmente, para la sección 4, sobre la capacitación técnica y didáctica de los profesores - tutores, se consideraron las siguientes 6 preguntas, obteniendo los siguientes resultados:

13. La disponibilidad de medios técnicos (computadoras, conexión a internet, software, etc.) en mi casa o en el lugar que me encontrara, me ha dificultado la participación en el curso:

Según los alumnos que respondieron el cuestionario un 53.8% presento en diversas ocasiones dificultad para participar en el curso durante las sesiones debido a que los medios técnicos presentaron fallas, un 43.5% casi nunca o nunca los presento y el 2.7% se le dificulto conectarse.

14. El dominio de los profesores sobre los temas técnicos ha sido:

Uno de los mayores retos con los que se enfrentan algunos docentes en esta modalidad online es poder adaptarse a las TIC's como principal medio para poder impartir sus clases. Un 43.5% considera que los profesores tenían un dominio muy alto o alto, un 51.2% considera que el dominio era normal y 5.3% que el nivel de manejo era bajo.

15. La accesibilidad de los profesores (disponibilidad, tiempo que tardaban en responder, calidad del feedback) ha sido:

La disponibilidad y calidad que mostraban los docentes durante el curso fue según los encuestados de manera normal-buena en su mayoría, se puede observar que solo 12.8% manifiestan una accesibilidad deficiente.

16. Si tuviera que describir la “sensación de cercanía y capacidad motivadora” de mis maestros la calificaría como:

En el grafico se puede ver que la mayoría de los encuestados menciona que sintieron accesibles a los docentes y en algunos momentos se les complico poder acercarse para poder manifestar algún inconveniente que se les presentara a la hora de acceder a las sesiones o entrega de tareas y proyectos.

17. ¿Cuál es tu valoración general del curso?

Un 82.05% valora el curso con modalidad online como regular- bueno, un 7.6% como muy bueno y el resto como malo y muy malo, es decir que un 89.65% considera que a metodología online aplicada durante la contingencia sanitaria en este curso es apta para desarrollar las asignaturas.

18. ¿Te has sentido parte integrante de una comunidad virtual de aprendizaje a pesar de la distancia?

En el grafico anterior se puede observar que un 82.05% se siente integrado a la comunidad virtual de aprendizaje a distancia, mientras que el porcentaje restante manifiesta sentirse incluido en escasas ocasiones.

5. Conclusiones

Como se muestra en las graficas anteriores se infiere que el avance de la cátedra en este tiempo de pandemia trabajando a distancia fue en un porcentaje mayor a la media con resultados favorables. Es importante mencionar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas implementó un programa emergente de capacitación docente para todos sus profesores y un programa de acompañamiento a través de la plataforma Microsoft Teams.

La población estudiada percibe que se ha desarrollado una adaptación a esta nueva modalidad, pero aun hay trabajo por realizar. El compromiso como docentes de esta Universidad debe impulsarnos a superar estos porcentajes y seguir aprendiendo de esta nueva normalidad.

Quedan retos por asumir, en lo tecnológico, en cuanto a la coactividad de la población estudiantil y en cuando al manejo de estrategias didácticas que coadyuven a la mejora continua de nuestra institución.

En relación con la Calidad formativa del curso, nos damos cuenta que, aunque existe una buena percepción de los alumnos sobre la exposición de clases digitales, sin embargo, también nos dimos cuenta de que esta pandemia, trajo consigo desigualdades y entornos poco favorables para algunos alumnos.

Es importante mencionar que respecto a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en este periodo 2021 – 1, los docentes fueron apoyados con equipos de cómputo portátil para desarrollar de una manera eficiente su labor académica, lo que coadyuvó a establecer un compromiso de los profesores con la institución y con la universidad, sin embargo desde el ámbito del alumnado las circunstancias fueron otras pues, la falta de tecnología y los pocos recursos de muchos de nuestros alumnos hizo más difícil el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que en principio lo más importante era el cómo resolver este nuevo entorno digital, antes que los contenidos.

En cuanto a las Actividades de aprendizaje (proyectos, tareas de aprendizaje). Los alumnos realizaron grandes esfuerzos y lograron aprender los beneficios de una plataforma como lo es el TEAMS, y estas actividades lograron llevarse al cabo con cargas de trabajo que percibieron “normal”, sin embargo casi un 35% de los alumnos manifestaron, sentirse con cargas muy fuertes, porque no solamente percibieron y manifestaron que sintieron que hubo más pedimentos de tareas sino que, además tenían que batallar con el acceso a internet y algunos hasta con los dispositivos de conexión.

La Capacitación técnica y didáctica de los profesores-tutores, estuvo contemplada por la universidad y ofreció cursos de capacitación que permitieron cuando menos conocer esta plataforma que se convirtió en su pizarra e interconexión con los alumnos, se mostraron trabajos innovadores que se podían llevar al cabo frente a los procesos de enseñanza para dar continuidad a la educación y llevar al cabo las clases con Calidad técnica y didáctica de los materiales de formación, ello con el fin de que como institución educativa considerar seguir actualizándonos y avanzar en el dominio de las nuevas tecnologías y plataformas digitales para que las clases no pierdan la esencia de producir aprendizajes significativos sin olvidar las fortalezas que el aprendizaje presencial presenta, coincidimos con Porlan (2020), quien presenta algunas de las reflexiones acerca de la necesidad de la presencialidad:

- a) Las relaciones humanas que se establecen en el contacto directo son más ricas y complejas que las que se producen a distancia. Como sabemos, el cerebro humano procesa mucha más información de la que le llega por transmisión verbal, siendo la comunicación no verbal (gestual, auditiva, corporal, etc.) una parte esencial del diálogo entre las personas. Las pantallas limitan en exceso dicha comunicación y condicionan la espontaneidad y el flujo de sensaciones, predominando la frialdad y la distancia frente al acercamiento, la empatía y el acompañamiento. Como hemos visto anteriormente, las emociones son el sustrato de la relación didáctica, y tienen la capacidad de acelerar o bloquear los procesos de aprendizaje. Salvo casos excepcionales, es difícil sostener, por

nuestra propia experiencia, que la interacción a distancia puede cubrir las mismas necesidades emocionales que el contacto directo. La vuelta de los seres queridos es el mejor ejemplo que tenemos (P. 5).

Finalmente nos gustaría cerrar con algunas recomendaciones de la UNESCO (2020)

1. REDUCIR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS Y PLANIFICAR MINUCIOSAMENTE LA REAPERTURA DE LAS ESCUELAS.
2. PROTEGER LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y COORDINARSE PARA LOGRAR RESULTADOS.
3. CREAR SISTEMAS RESILIENTES DE EDUCACIÓN PARA LOGRAR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE.
4. REPENSAR LA EDUCACIÓN Y ACELERAR EL CAMBIO EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE.

Referencias

- Aguilar, J., Alcántara, A., Álvarez, F., Amador, R. B., Carbajosa, D., Casanova, H. & González, E. (2020). Educación y Pandemia, una Visión Académica. Instituto de Investigaciones sobre la universidad y la educación. México.
- Alvárez, M. (2020). IEASALC UNESCO. COVID-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. 2020. Revista Argentina de Educación Superior, (20), 156-158.
- Ausubel, D., (1982). Psicología educativa, “un punto de vista cognoscitivo”. Segunda edición. México. Editorial Trillas.
- Chacín, A. J. P., González, A. I., & Peñaloza, D. W. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica: Transición al uso de tecnologías digitales por Covid-19. Revista de ciencias sociales, 26(3), 98-117.

- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México. McGrawHill. Recuperado de:
- Melgarejo, L. M. V. (1994). Sobre el concepto de percepción. *Alteridades*, (8), 47-53.
- Organización Mundial de la Salud (2021). El brote de SARS ha sido contenido en todo el mundo. Recuperado de: <https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr56/es/>
- Piaget, Jean (1974). Psicología de la inteligencia. Traducido por: Juan Carlos Foix. Argentina. Editorial Psique.
- Porlán, R. (2020) El cambio de la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de pandemia. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad* 2(1), 1502. doi: 10.25267/Rev_educ_ambient_sostenibilidad.2020.v2.i1.1502
- Requena, S. H. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 5(2), 26-35.
- Toledo, M. B., Castillo, S. C., Montecinos, M. V., & Briceño, M. H. (2020). Modelo de gestión educativa para programas en modalidad virtual de aprendizaje. *Revista de ciencias sociales*, 26(2), 286-298.
- Vigotsky, L., (1973). *Pensamiento y lenguaje*. Argentina. Editorial La Pléyade.
- World Health Organization tomado de: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses>, el 28 de abril de 2021
- _____ tomado de: <https://www.who.int/es>, el 29 de abril de 20212